

ALISHER NAVOIY DAVRIDA DOSTONCHILIK AN‘ANALARI

Xurshida Nosirova,

Xalqaro innovatsion universitet magistranti

*Ilmiy rahbar: Shahnoza Kahharova,
Xalqaro innovatsion universitet dotsenti,
filologiya fanlari nomzodi.*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338385>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada Navoiy davridagi dostonchilik an‘analari va yig‘inlari haqida so‘z boradi.

Ma‘lumki, temuriy hukmdorlar hamda Navoiy huzuridagi majlislar va ma‘raka yig‘inlarida qissaxonlar tomonidan doston-qissalar o‘qilgan. Dostonlar o‘z navbatida tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lganini ta‘kidlash joiz.

Kalit so‘zlar: *Masnaviy-doston, og‘zaki doston, nasriy qissa, yig‘inlar, baxshilar.*

Abstract: *This scientific article discusses the traditions and gatherings of epic poetry during the time of Alisher Navoi.*

It is known that at the gatherings and gatherings of Temurid rulers and Navoi, storytellers read epic poems, which were examples of folk oral creativity. It is worth noting that epic poems, in turn, had an educational value.

Keywords: *Masnavi-epic poem, oral epic poem, prose story, gatherings, bakhshi.*

Tarixiy ma‘lumotlarda qaraganda, Amir Temur va temuriylar davrida hukmdorlar huzurida hamda javonmardlarning ma‘raka yig‘inlarida qissaxonlar, maddohlar va baxshilar tomonidan xalq og‘zaki ijodi mahsuli bo‘lgan she‘riy – nasriy qissalar va masnaviy - dostonlar o‘qilgan [Koshifiy, 1994:80]. Sohibqiron Temur (1336-1405) huzurida ham xalq o‘g‘zaki ijodi namoyandalari bo‘lgan qissaxonlar kechalari tashkil etilgan. Tarixchi Ibn Arabshoh o‘zining “Amir Temur tarixi” asarida bu haqda shunday yozgan: “*Temur tarix kitoblari-Allohning rahmati va salomu bo‘lg‘o‘r anbiyolar qissalarini, avval o‘tgan podshohlar siyratlari va qadim salaflar haqidagi hikoyatlarni doimo-safarda bo‘lganida ham, hadarda (bir joyda muqim) turganda ham (qissaxonlarga) o‘qitib, qunt bilar tinglar edi. Ushbu hikoyatlarning qayta-qayta takrorlanib o‘qilishi, nag‘malarining o‘z qulog‘iga muttasil chalinishi natijasida Temur ushbu hikoyatlar jilovini qo‘liga batamom o‘zlashtirib, go‘yo o‘z mulki misoli “egallab” olgan edi. Agar o‘qiyotgan qissaxon biror xatoga yo‘l qo‘ysa, Temur uning xatosini tuzatib qo‘yardi [Arabshoh, 1992:85].* Binobarin, Temur dargohida ko‘plab qissaxonlar – dostonnavislar, baxshilar ham bo‘lgan.

Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy qoshida ham dostonlar o‘qilgan. Alisher Navoiyning zamondoshi Zayniddin Vosifiy o‘zining “Badoe ul – voqoe”sida yozishicha, Navoiy huzurida muntazam xalq og‘zaki ijodi mahsuli qissa va dostonlar

o‘qilgan. Ya’ni kunlardan bir kuni buyuk shoir xonadonida *“Mir(Navoiy) ovoz berdilar:*

-Azizlar kiringlar. Hech eshitmagan va xayolingizga kelmagan maqolatlardan eshitinglar!

Hamma jim bo‘ldi. Mir Hofiz G‘iyosiddin Dehdorga dedi:

-Lofu da‘vo qilding. Endi izhorini qil!

Hofiz avval qur‘ondan ashara o‘qidi. Majlis ahlining hushini oldi. Keyin g‘azal o‘qidi. Ashula boshladi – do‘stu dushmani uning ovozigaga ofarinlar o‘qidi. Shundan so‘ng “Amir Hamza” dostonini boshladi. Keyin o‘zi aytgan bir dostonni aytdi va majlis ahlining hushi yo‘qoldi. Uni tugatib, “Abomuslim” qissa-dostonini o‘qidi – hammani sehrlab qo‘ydi. Majlis oxirida “Dorob” dostonini boshladi [Vosifiy, 1979:80].

Nega Amir Temur, temuriylar va Navoiy qissa-dostonlar tinglashni xush ko‘rgan, degan haqli savol tug‘iladi? Buning sababi haqida Sohibqiron Temur “Temur tuzuklari”da shunday degan: “Muhaddislar (hadisshunoslar), (payg‘ambar, uning avlodlari va sahobalari) haqida rivoyatlar naql qiluvchilar (noqillar) hamda qissaxonlarni ham o‘zimga yaqinlashtirdim. Payg‘ambarlar va avliyolar haqidagi qissalarni, o‘tgan podshohlar to‘g‘risidagi xabarlarni, ularning saltanat taxtiga qanday yetishganlarini, davlatlarining qanday sabablarga ko‘ra zavol topganini ulardan so‘rab bilardim. Har qaysisining qissalari va xabarlari, ishlari va so‘zlarini eshitib tajribam ortdi. Olamda bo‘layotgan voqealarni ulardan eshitardim va jahon ahli ahvolidan xabar topar edim [Temur tuzuklari, 2014:93]”. Binobarin, Navoiyning zamondoshi Husayn Voiz Koshifiy ham “Futuvvatnomai sultoniyy” asarida *“qissa - doston o‘qish va eshitishning foydasi juda katta”*, deydi. Chunki uni tinglagan kishi o‘tgan ajdodlarning ishi va ahvolidan xabardor bo‘ladi, g‘aroyib va ajoyib voqea, sarguzashtlarni eshitsa, fikri teranlashadi va “ko‘zi ochiladi”. Bundan ma‘lum bo‘ladiki, o‘tmish ajdodlarning qissa-dostonlarini eshitishdan foyda ko‘p, agar bu qissalar bo‘lib o‘tgan voqealarga bag‘ishlangan bo‘lsa, aytuvchi va o‘quvchi bilan birga eshituvchi ham undan naf‘ topadi [Koshifiy, 1994: 81].

Amir Temur muhaddislar, noqillar, muarrixlar, xabarchilar va roviylar qatori qissaxonlarni nihoyatda qadrlagan. Manbalarda tarixda qissaxonlik ikki xil bo‘lgani, yozilgan. Husayn Voiz Koshifiyning “Futuvvatnomai sultoniyy” asarida yozilishicha, qissaxonlikning birinchisi, hikoyat aytish bo‘lsa, ikkinchisi she‘rxonlik yoki doston aytishdir.

Qissaxonlik davralarining ham o‘z tartib - qoidalari bo‘lgan [Koshifiy, 1994:82]. Aslida qissaxon – afsona, rivoyat va dostonlarni ifodali qilib aytish yoki badiiy o‘qish

mahoratiga ega bo‘lgan professional ijrochi hisoblangan. Qissaxonlar turli yig‘inlarda yoki maxsus qissaxonlik kechalarida xalq dostonlarini, tarixiy voqealar va hikoyalarni, mumtoz adabiyot namunalarining “folklorlashtirilgan variantlarini” va har xil jangnomalarni yoddan yoki matn asosida o‘ziga xos ohangda o‘qiganlar. Qissaxon repertuari janr va g‘oyaviy –tematik jihatdan rang-barang bo‘lgan.

O‘tmishda qissaxonlik kechalarida qissaxonga turli talablar qo‘yilgan. Birinchidan, qissaxon ustoz ko‘rgan bo‘lsin, qissalar hech qachon xayolidan ko‘tarilmasin. Ikkinchidan, chapdastlik bilan dadil so‘zga kirishsin, xomlik va lanjlik ko‘rsatmasin. Uchinchidan, majlis ahli qanday qissani qabul qilishini anglasin va el rag‘bati ko‘proq bo‘lgan asarlarni tanlasin. Ammo me‘yorni saqlasin. To‘rtinchidan, hikoya davomida nasrni gohi-gohi nazm bilan qo‘shib olib borsin, lekin bu eshituvchilarga malol kelmaydigan darajada bo‘lsin. Ulug‘ qissaxon ustozlar: she‘r - qissaxonlikda bamisoli taomga solinadigan tuzdir-agar kam bo‘lsa, taom ta‘msiz bo‘ladi va agar ko‘paysa sho‘r bo‘ladi, deganlar. Shu bois, me‘yorni saqlash lozim. Beshinchidan, qissaxon yolg‘on va ishonarsiz so‘zlarni gapirmasin, toki elning nazaridan qolmasin. Oltinchidan, u kinoyali, tushunilmaydigan so‘zlarni aytmasin, chunki bu eshituvchilarni ranjitadi. Yettinchidan, qissalarni tezda tugatmasin va haddan ziyod cho‘zmasin, doimo o‘rtalikni saqlasin.

Binobarin davradagilar dostonlarni hayrat bilan tinglashgani baayni haqiqat. Aslini olganda, doston so‘zi forschadan olingan bo‘lib, “qissa”, “hikoya”, “tarix” ma‘nolarini ifodalaydi. Dostonda muayyan voqea liro-epik tasvir vositalari yordamida hikoya qilinadi. Unda hayot, voqelik keng ko‘lamda qamrab olinib, bir yoki ikkita bosh qahramon ishtirok etadi, personajlar esa ko‘p bo‘ladi. Syujeti esa sertarmoq, rang-barang. Xalq og‘zaki ijodida dostonlar nazm va nasrda, yozma adabiyotda esa nazmda bo‘lgan[<https://qomus.info/encyclopedia/cat-d/doston-uz/>]. O‘zbek badiiy adabiyotida dostonlar yaratilish usuliga binoan, ikki xil bo‘ladi. Birinchi turi yozma adabiyot vakillari tomonidan har bir bandi masnaviy – ikki misradan iborat, faqat she‘riy shaklda yaratilgan dostonlardir. Bunga Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig”, Abdurahmon Jomiyning “Haft avrang”, Alisher Navoiyning “Xamsa” asaridagi dostonlar misol bo‘la oladi. Yozma adabiyotdagi dostonlar aruz vaznida yoziladi va individual ijod mahsuli hisoblanadi. Aniqroq qilib aytganda, yozma adabiyotda dostonlar yakka ijodkor shaxs qarashlari va asrlar mobaynida shakllangan an‘analar asosida vujudga kelgan.

Dostonlarning ikkinchi turi xalq og‘zaki ijodi mahsuli va folklor an‘analari mevasidir. Olim M.Saidovning fikricha, og‘zaki ijoddagi dostonlarda she‘riy va nasriy parchalardan iborat badiiy manba – matn bo‘ladi. Ikkinchidan, dostonning

muzikasi bo‘lishi kerak (Bu o‘rinda shuni aniqlab olish kerakki, har bir alohida olingan doston uchun alohida yirik musiqa asari talab etilmaydi.). Uchinchidan, dostonni bir kishi ijro etganligi tufayli kuylovchi do‘mbira cherta bilishi yoki qo‘biz chala bilishi zarur. To‘rtinchidan, dostonni kuylayotgan baxshi yaxshi ovozga ega bo‘lishi va qo‘shiq aytish mahoratini egallagan bo‘lishi zarur.

Tadqiqotchilar dostonlarni “Sinkretik” janr biladilar. “Sinkretik” so‘zi yunoncha birlashgan; qism, bo‘laklarga ajralgan ma’nosini beradi. Dostonlar haqida gap borganda, sinkretik so‘zi bu janrdagi asarlarda so‘z, musiqa, xonandalik, hofizlik, badiiy o‘qish, notqlik, aktyorlik san’atlarining uyg‘unlikda namoyon bo‘lganida aks etadi. Ko‘p asrlik tarixga ega dostonlarni kuylagan baxshilarda yuqorida qayd etilgan san’atlar to‘liq uyg‘unlashib, boz ustiga badiha san’ati namoyon bo‘ladi.

“Doston” so‘zining yana bir ma’nosi bor. U – xalq orasida gapirilmoq, kuylanmoq, og‘izga tushmoq deganidir. Demak, dostonlarda ishtirok etgan qahramonlar, bir tomondan, asardagi obraz sifatida qayd etilsa, ikkinchi tomondan, el og‘ziga tushuvchi, shuhrat topuvchi inson tushunchasini ham o‘zida singdirgan bo‘ladi. Natijada, ayniqsa, ijobiy qahramonlarning og‘izga tushishi yoki xalq mehrini qozonishiga olib keladi. Binobarin, ming yillik tarixga ega “Alpomish”, “Go‘ro‘g‘li” turkumidagi “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi”, “Malika ayyor”, “Ravshan” hamda “Kuntug‘mish”, “Rustamxon”, “Oshiq G‘arib va Shohsanam” kabi o‘nlab dostonlar o‘z qahramonlari bilan asrlar davomida xalqimiz qalbidan mustahkam joy olgan.

Navoiy davridagi ma‘raka majlislarida ham baxshilar tomonidan dostonlar kuylangan. Baxshi bo‘lish uchun esa ustozga shogird tushish, maxsus ta‘lim ko‘rish va muayyan iqtidorga ega bo‘lish taqozo etilgan. O‘zbek tilining izohli lug‘atida baxshi so‘ziga donishmand, dostonlarni kuylovchi va dam solib, davolovchi tabib deb sharh berilgan. Albatta azal-azaldan ham xalq orasida baxshi bo‘lish uchun donishmand, aqlli va hozirjavob bo‘lish talab etilgan. Ikkinchidan, baxshi lug‘atda aytilganidek xalq dostonlarini kuylaydi. Uchinchidan, qadim zamonlarda xalq tasavvuridagi baxshilar so‘zning mo‘jizaviy xususiyatidan foydalanib, kishilarni turli dardlardan forig‘ etuvchi odamlar hisoblanishgan. O‘tgan asrlarda baxshi davrasida ishtirok etgan odamlar doston eshitish bilan birga dardlardan ham qutilganlar.

O‘zbek folklorshunosligi asoschisi Hodi Zaripovning ta‘kidlashicha, baxshi mo‘g‘ilcha va buryatcha “baxsha”, “bag‘sha” so‘zlaridan olingan bo‘lib, “Ustod” va “Ma‘rifatchi” ma‘nolarida qo‘llangan. Shuning uchun hamma davrlarda baxshilar qadrlangan. O‘rta asrlarda baxshilarni “Qissaxon”lar ham deb atashgan. Folklorshunoslikda “Baxshi”lar yuzboshi, soqi, jirov, jirchi va oqin ham deb atalgan.

Asrlar mobaynida baxshilarning musobaqalari ham uyushtirilgan. Bola baxshining eslashicha, Muhammad Rahimxon Feruz davrida hofiz, sozanda va baxshilar ko‘rikdan o‘tkazilgan. Ko‘rikdan o‘ta olmaganlar soz chalish, ashula aytish va doston kuylash huquqidan mahrum etilgan. Bu san’atkorlar keyingi ko‘rikkacha mashq qilib, tayyorganlik ko‘rishgan. 1909 yilda to‘qqiz yashar Qurbonnazarni xon huzuriga doston aytishga chaqirishadi. Xon yosh baxshidan ismini so‘raydi. Bola ismini Qurbonnazar ekanini aytganda, xon tabassum bilan: *“Sening isming Qurbonnazar emas, Bola baxshi deb oq fотиha beradi”*. Shu – shu Qurbonnazar Abdullaev “Bola Baxshi” nomi bilan Xorazm va turkman elida shuhrat qozongan.

Taniqli olimlar V.Jirmunskiy, H.Zarifov, M.Saidov, T.Mirzaev, B.Sarimsoqovlar o‘rganish natijalariga ko‘ra, dostonlar mazmunan ham maqol, ertak va qo‘shiq singari turlarga bo‘linadi. Olimlarimiz tasniflarda farqlar borligini qayd qilgan holda, umuman, dostonlarni quyidagi turlarga bo‘lib, tasniflashgan.

-*Qahramonlik dostonlari (“Alpomish”),*

-*Ishqiy-romantik dostonlar (“Ravshan”, “Kuntug‘mish”),*

-*Jangnoma dostonlari (“Yakka Ahmad”),*

-*Kitobiy dostonlar (“Oshiq G‘arib va Shohsanam”, “Sayyod va Hamro),*

-*Tarixiy dostonlar (“Oysuluv”, “Sohibqironning tug‘ilish”, “Abomuslim”, “Tulumbiy”, “Shayboniyxon”).*

Mazkur tasniflarning asosini dostonlarda tasvirlangan voqealar mohiyati belgilaydi.

Xulosa qilib aytganda, xalq epik ijodining shoh asarlari - dostonlar xalq og‘zaki ijodining murakkab janri hisoblanadi. Ularda xalqimizning asrlar mobaynida xalq sifatida shakllanish jarayonidan tortib, tarixiy hayoti, rasm-rusumlari, odatlari, ijtimoiy hayot haqidagi qarashlari aks etgan. Amir Temur, temuriylar va Navoiy o‘zlari tinglagan qissalardan nafaqat ma‘rifat, ibrat, o‘rnak, balki kuch va ilhom olishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Husayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoniy yoxud javonmardlik tariqati.T.: Meros, 1994.- B.74-81.
2. Zayniddin Vosifiy. Badoe’ ul-vaqoe. T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1979.-B.80.
3. <http://turizm/kasaba.uz/uz/uzbek legends and mythes/national heroic epic tale>.
4. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-d/doston-uz/>
5. Qorayev Sh. Story nights in the presence of Amir Temur // Междunarодный научно-практический журнал «Экономика i sotsium». Saratov, Rossiya, 2020. -№ 10(77). S. 199-202.
6. Qorayev Sh. Amir Temur huzuridagi qissaxonlik kechalari / Proceeding of Global of Contemporary Study –A Multidisciplinary International Scientific Conference Hosted from Pune, M. S. India, November 7 th, 2020.- P. 176-178.

**“ALISHER NAVOIY VA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD
BOBUR MEROSINI ADABIY-LISONIY
O‘RGANISHNING DOLZARB MASALALARI”**
mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjumanini

7. Umurov H. Adabiyot qoidalari. –T.: “O‘qituvchi”, 2002.-B.280.
 8. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. –T.: Ijod-1992.-B.450.
 9. Hayitmetov A. Temuriylar davri o‘zbek adabiyoti. –T.: Fan, 1996.-B.380.
 10. Temur tuzuklari. –T.: O‘zbekiston-2014.-B.220.
 11. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlislari.-Q.: “Qashqadaryo ko‘zgusi OAV”, 2019.-B.180.
 12. Qorayev Sh. Navoiy majlislari.-T.: Lesson – Press, 2020.-B.312.
 13. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari asosida). –T.: Donishmand ziyosi, 2021.-B.262.
 14. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkisasi. –Q: Intellekt, 2023.-B.268.
-